

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
Abdurashidov Anvar Abdurashidovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
Hakimova Muyassar Rashidovna	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
Il'yasova Dilshoda Akmal qizi	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
Isaev Oybek Axmed o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatalieovich	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

SURXON VOXASI TOPONIMLARINING TARIXSHUNOSLIGI

UDK: 9.433

Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna

Termiz davlat pedagogika instituti

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

ORCID: 0009-0000-1932-8856

Annotatsiya: Mazkur maqolada Surxon vohasidagi tarixiy toponimlar tahlil qilinadi. Unda tarixchi olimlar tomonidan Shimoli-g'arbiy Baqtriya–Toxariston, o'rta asrlar Termiz va Chag'oniyon hududlarida qadimgi davrlardan XIX asrgacha mavjud bo'lgan tarixiy joy nomlari yozma manbalar, arxeologik topilmalar va lingvistik ma'lumotlar asosida qiyosiy-tarixiy usulda o'rganiladi. Tadqiqot toponimlarning kelib chiqishi, shakllanishi va etimologik tahliliga e'tibor qaratadi.

Kalit so'zlar: Tarixiy manbalar, Toxariston, Surxon vohasi, Chag'oniyon, moddiy madaniyat, toponimlar.

Abstract: This article analyzes the historical toponyms of the Surkhan Valley. The study examines place names of North-western Bactria–Tokharistan, as well as medieval Termiz and Chaghaniyan from ancient times to the 19th century. The research is based on comparative-historical analysis using written sources, archaeological findings, and linguistic data, focusing on the origin and etymology of these toponyms.

Key words: Historical sources, Tokharistan, Surkhan Valley, Chaghaniyan, material culture, toponyms.

Аннотация: В данной статье рассматриваются исторические топонимы Сурхандарьинской долины. На основе письменных источников, археологических находок и лингвистических данных проводится сравнительно-исторический анализ наименований населённых пунктов Северо-Западной Бактрии–Тохаристана, а также Термеза и Чаганьяна в средневековье с древнейших времён до XIX века. Особое внимание уделяется вопросам этимологии и происхождения топонимов.

Ключевые слова: Исторические источники, Тохаристан, Сурхандарьинская долина, Чаганьян, материальная культура, топонимы.

KIRISH

Surxon vohasi Vatanimizning tarixiy toponimlarga boy va o'ziga xos xususiyatlarini saqlab qolgan hududlardan biri hisoblanadi. Mavjud arxeologik, tarixiy va tarixiy-lingvistik ma'lumotlarga ko'ra, vohada dastlabki tarixiy toponimlarning paydo bo'lishi eramizdan avvalgi VI–IV asrlarga to'g'ri keladi. Bu davrda Tarmita, Bubakina, Pareytakena, Arimasa (Orimos), Sisimifra, Xorien va ehtimol, Vaxshuvar kabi tarixiy toponimlar hamda O'kuz (Oks) gidronimi shakllangan. Mazkur davr tarixiy toponimlarining xarakterli jihatlaridan biri shuki, ularda Sharqiy Eron tillariga, xususan baqtriya tiliga xos nomlar bilan birga turkiy etnoslarga oid atamalar ham muomalada bo'lgan. A. Asqarovning ta'kidlashicha, Movarounnahr va Xorazmda turkiy etnoslarning paydo bo'lishi mavjud tasavvurlarga ko'ra, Turk xoqonligi davriga yoki antik davrga emas, balki ancha oldin, bronza davriga borib taqaladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Miloddan avvalgi IV asrdan milodiy IV asrgacha Baqtriya, ilk o'rta asrlarda esa Toxariston o'lkasining muhim tarkibiy qismi bo'lgan, o'rta asrlarda esa Termiz va Chag'oniyon hududlarini o'z tasarrufiga olgan Surxon vohasi Vatanimizning tarixiy toponimlarga boy va o'ziga xos xususiyatlarini saqlab qolgan hududlardan biri hisoblanadi. Mavjud arxeologik, tarixiy va tarixiy-lingvistik ma'lumotlarga ko'ra, vohada dastlabki tarixiy toponimlarning paydo bo'lishi eramizdan avvalgi VI–IV asrlarga to'g'ri keladi. Bu davrda Tarmita, Bubakina, Pareytakena, Marg'iniya, Arimasa (Orimos), Sisimifra, Xorien va ehtimol, Vaxshuvar kabi tarixiy toponimlar shakllangan.

Surxon vohasining tarixiy joy nomlarini o'rganish XIX asrning 70 yillarida boshlangan bo'lib, bu jarayon avstriyalik olim V. Tomashek faoliyati bilan bog'liq. Shu davrda rus sayyohlari va geograflari orasida viloyatning tarixiy toponimikasi bo'yicha fikr bildirganlardan biri N. A. Mayev hisoblanadi.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Baqtriya–Tohariston o'lkasi, jumladan Surxon vohasining tarixiy geografiyasi va toponimikasi masalalarini chuqur o'rgangan sharqshunos olimlardan biri V. V. Bartold bo'lgan. U o'zining "Turkiston mo'g'ul bosqini davrida" nomli asarida IX–XIII asr boshlari arabnavis mualliflarning asarlariga tayanib, Surxon vohasi (o'rta asrlarda Termiz va Chag'oniyon viloyatlari) tarixiy geografiyasiga to'xtalgan hamda yozma manbalarda qayd etilgan joy nomlarini keltirgan. V. V. Bartold "Islom ensiklopediyasi" ruknida esa "Dari Ohanin", Chag'oniyon va Termiz kabi tarixiy joylarga bag'ishlangan maxsus maqolalar chop etgan (1965, s. 304–308).

Shimoli-g'arbiy Baqtriya–Tohariston, o'rta asrlar Termiz va Chag'oniyonning qadimgi hamda o'rta asrlarga oid tarixiy joy nomlarini yozma manbalar asosida o'rgangan olimlar sirasiga Iosif Markvart ham kiradi.

1936–1938-yillarda M. E. Masson boshchiligida faoliyat yuritgan Termiz arxeologik ekspeditsiyasi Eski Termiz hududida amalga oshirgan tadqiqotlar natijasida Termizning tarixiy topografiyasi va geografiyasi bilan bir qatorda, shahar nomining paydo bo'lishi va u haqida qadimgi xitoy, arman, arab–fors manbalarida keltirilgan tarixiy nomlar haqida muhim ma'lumotlar aniqlangan. M. E. Massonning fikricha, Termiz shahriga Yunon–Baqtriya podshohi Demetriy asos solgan bo'lib, uning nomi bevosita shu hukmdor nomi bilan bog'liq bo'lgan.

1948–1960-yillar oralig'ida Surxon vohasida uning tarixiy toponimlarini o'rganish borasida maqsadli tadqiqotlar olib borilmadi. L. I. Albaum tomonidan aniqlangan va xaritaga tushirilgan arxeologik yodgorliklar tarixiy manbalarda tilga olingan biror tarixiy joy nomi bilan taqqoslanmagan. Garchi shunday bo'lsa-da, L. I. Albaum tomonidan xaritaga kiritilgan arxeologik yodgorliklar, aholi manzillari, gidronimlar va suv inshootlari, xususan Angor, Zangtepa, O'rdali, Salavot, Zang kanali kabi toponim va gidronimlar Surxon vohasi tarixiy joylarini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi ⁽⁷⁾.

Shu tariqa, XX asrning 60-yillaridan boshlab Termiz va Chag'oniyonning tarixiy manbalarda tilga olingan shaharlari, rustoqlari yoki manzillari muayyan arxeologik yodgorliklar bilan asosli tarzda bog'lanib, ya'ni lokalizatsiya qilina boshlandi. Ta'kidlash joizki, bu ilmiy an'ana taniqli rus sharqshunosi V. V. Bartold, undan oldin faoliyat ko'rsatgan yevropalik tarixchi V. Tomashek hamda Bartoldning zamondoshi Iosif Markvartlarning ilmiy yondashuvlariga borib taqaladi.

G. A. Pugachenkova tomonidan Surxon vohasida joylashgan tarixiy viloyatlardan biri – Chag'oniyon (poytaxti Chag'oniyon shahri Qizilsuvning Surxondaryoga quyilish joyida joylashgan) Budrachtepa yodgorligi o'rnida lokalizatsiya qilingan. Keyinchalik ushbu ilmiy faraz mazkur yodgorlik hududida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida to'liq tasdiqlandi.

Amudaryoning o'rta oqimi, xususan Surxon vohasining IX–XIII asr boshlari shahar va inshootlarining nomlanishini, ularni arxeologik yodgorliklar bilan bog'lash borasidagi tadqiqotlarda O. G. Bolshakovning ilmiy faoliyatini ham alohida e'tirof etish lozim. Arxeolog Sh. Rahmonov tomonidan Termiz viloyatida tilga olingan Hoshimgird shahri Angor vohasidagi Zangtepa (Qulog'itepa) yodgorligi o'rnida lokalizatsiya qilingan ^(8, 40).

Termiz va Chag'oniyon viloyatlarida tarixiy manbalarda tilga olingan aholi manzillarini ma'lum arxeologik yodgorliklar bilan bog'lash, ya'ni lokalizatsiya qilish ishlari E. V. Rtveladze, G. A. Pugachenkova va keyinchalik Sh. S. Kamoliddinov tomonidan yozma manbalarni arxeologik dalillar bilan asosli taqqoslash orqali izchil davom ettirildi.

XX asrning 1980–1990-yillarida rus arxeologlari B. A. Litvinskiy ^(9, 263) va V. S. Solovyev ⁽¹⁰⁾ tomonidan chop etilgan monografiyalarda ham Toxariston, jumladan Shimoli-g'arbiy Toxariston (Surxon vohasi)ning ilk o'rta asrlar davridagi mulkliklari nomlari va ularning geografik joylashuvi haqidagi xitoy (Syuan Szan, Xoy Chao), arman, suriyalik va arabnavis mualliflar asarlariga tayangan holda qimmatli ma'lumotlar keltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot Surxon vohasi tarixiy toponimlarini aniqlash va ularni ilmiy asoslashda kompleks metodologik yondashuv asosida amalga oshirildi. Xususan, tarixiy-toponimik obyektlarni aniqlashda tarixiy-lingvistik tahlil, qiyosiy manbashunoslik hamda arxeologik ma'lumotlarni solishtirish usullaridan foydalanildi. Baqtriya–Tohariston, Termiz va Chag'oniyon kabi qadimiy viloyatlarga oid yozma manbalar, jumladan arab, fors, xitoy va yunon manbalari zamonaviy arxeologik topilmalar bilan o'zaro qiyosiy tahlil qilindi.

Toponimlarning etimologiyasini aniqlashda esa tarixiy-lug'aviy yondashuv asosida Sharqiy Eron tillari hamda turkiy tillarning fonetik strukturasi e'tiborga olindi. Shuningdek, arxeologik lokalizatsiya usuli orqali tarixiy joy nomlarining zamonaviy xaritada aniq joylashuvi aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

XIX asrning 60–XX asrning 90-yillariga qadar nashr etilgan yozma manbalarda, xususan Muhammad Solihning Shayboniynomasi ⁽¹¹⁾, Tavarix-i guzida Nusratnoma ⁽¹²⁾, Mahmud ibn Valining Sirlar dengizi ⁽¹³⁾, Ibn Battutaning O'rta Osiyoga safari tafsilotlari ^(14, 128), Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnomasi ^(15, 368) hamda

Rui Gonsales de Klavixoning Kundaligi(16)da Surxon vohasining Termiz, “Temir darvoza”, Chag’oniyon kabi joy nomlari, shuningdek Kuhitang kabi oronimlari haqida qimmatli ma’lumotlar keltirilgan bo’lib, bu toponimlarga qisman sharhlar ham berilgan.

O’zbekiston mustaqillikka erishganidan so’ng, mamlakat tarix fanining barcha yo’nalishlarida bo’lgani kabi toponimikani chuqur o’rganish, tarixiy joy nomlarini atroflicha tahlil qilish va sovet davrida asossiz o’zgartirilgan tarixiy nomlarni tiklash yo’lida ham muhim ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, tarixiy toponimika va tarixiy geografiyaga oid muhim ilmiy asarlar chop etila boshlandi. Bu borada, avvalo, Sh. S. Kamoliddinov tomonidan e’lon qilingan monografiya va ilmiy maqolalar alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Xususan, Sh. S. Kamoliddinovning 1993-yilda chop etilgan As–Sam’oniyning Kitob al–ansab asariga bag’ishlangan tadqiqoti ^(17, 184), Termiz viloyatining o’rta asrlar shaharlari to’g’risida maqolasi ^(18, 37–43), shuningdek Janubiy So’g’d va Shimoliy Toxaristonning tarixiy geografiyasi arabnavis mualliflar asarlari asosida kabi ilmiy ishlari Surxon vohasi va unga qo’shni hududlarning tarixiy toponimikasini o’rganishda muhim manba sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, muallifning O’rta Osiyodagi qadimgi turkiy joy nomlariga bag’ishlangan qator maqolalari va asarlari turkiy toponimlarni chuqur va asosli o’rganishda ilmiy burilish yasadi ^(19, 44–48). 2000-yillar davomida Sh. Kamoliddinov tomonidan Surxon vohasi tarixiy toponimlariga oid qator maqola va monografiyalar e’lon qilindi ⁽²⁰⁾.

Yangi asr boshida Termiz shahrining 2500 yilligi munosabati bilan nashr etilgan rangli bezakli albom va to’plamlarda ham Termiz hamda Chag’oniyonning qadimgi va o’rta asrlar toponimikasi haqida qimmatli ma’lumotlar berilgan. Ayniqsa, Chag’oniyonning o’rta asrlarga oid tarixiy joy nomlari arab manbalari asosida chuqur tahlil qilinib, qayta nashr etilgan ilmiy jamoatchilik uchun katta ahamiyat kasb etdi ^(21, 297).

Termiz shahrining 2500 yilligiga bag’ishlangan to’plamda F. Grene va K. Rapen tomonidan Termizning eng dastlabki nomlari, K. Kuidzo tomonidan Xitoy sayyohi – buddaviy rohib Syuan Szanning tafsilotlari asosida Termiz nomining ishlatilishi ^(22, 106–108), N. O. Tursunovning IX–X asr mualliflarining Termiz tarixiy topografiyasi haqidagi tadqiqotlari Surxon vohasi toponimikasini o’rganishda alohida o’rin egallaydi. Shuningdek, arxeolog olim Sh. R. Pidaev tomonidan Termiz tarixiga oid e’lon qilingan bir qator risola va maqolalarda ham shahar nomlarining shakllanishi va tarixiy o’zgarishlari yoritib berilgan ^(23, 12–24).

1999-yilda A. Muhammadjonov tahriri ostida Buxoro amirligi qo’shbegisi arxivi asosida tayyorlangan Buxoro amirligi aholi punktlari nomli qo’lyozmaning nashr etilishi XIX–XX asr boshlari Surxon vohasining aholi manzillarini aniqlashda, xususan Chor Rossiyasi mustamlakachilik siyosati arafasida ularning qanday nomlar bilan yuritilganini anglashda muhim manba bo’lib xizmat qiladi ⁽²⁴⁾.

2002-yilda Z. U. Choriyev muallifligida nashr etilgan tarix atamalarining izohli lug’atida Surxon vohasining qishloq xo’jaligi, hunarmandchiligi va chorvachiligiga oid ma’lumotlar bilan bir qatorda tarixiy toponimlar ham o’z aksini topgan ⁽²⁵⁾. Surxondaryo viloyatining ziyoratgohlari nomlari esa A. Xolmirzayev tomonidan yoritilgan ^(26, 46).

Surxondaryo viloyatining toponimlari, jumladan tarixiy joy nomlari S. N. Tursunov va uning shogirdlari bilan hamkorlikda yaratilgan bir qator risola va asarlarda keng yoritilgan ⁽²⁷⁾. Viloyatdagi ayrim toponimlarning tarixi va ta’rifi Sh. Safarov, I. Umarov, Meluqul Xanjar, Q. Rashidov, T. Nafasov, X. Xolmo’minov, B. Yoriyev, T. Annayev, B. Tilovov va Sh. Hudoyberdiyevlar tomonidan yaratilgan ilmiy risolalarda ham o’z ifodasini topgan ^(28, 44).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Surxondaryo viloyatining tarixiy toponimlari o’zining qadimiyligi, etnolingvistik boyligi va madaniy qatlamlari bilan ajralib turadi. Tadqiqot davomida tarixiy joy nomlarining shakllanishi va rivojlanishiga oid boy tarixiy, arxeologik va lingvistik dalillar o’rganildi. Ayniqsa, o’rta asrlarda shakllangan toponimlar va ularning yozma manbalardagi aks etish darajasi aniqlik kiritishga xizmat qildi.

Shu asosda quyidagi ilmiy-amaliy takliflar bildiriladi:

- Surxon vohasi toponimlariga oid barcha yozma manbalar asosida yagona elektron kartoteka yaratilishi lozim.
- Mustabid tuzum davrida o’zgartirilgan tarixiy nomlarni tiklash yuzasidan tegishli rasmiy tavsiyalar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq.
- Arxeologik obidalar bilan bog’liq tarixiy joy nomlarini yoshlar ongiga singdirish uchun umumta’lim va oliy ta’lim darsliklariga kiritish zarur.
- Tarixiy manbalarda tilga olingan toponimlarni joyida aniqlash uchun ko’p bosqichli ekspeditsiyalar tashkil etilishi taklif qilinadi.
- Toponimika va tarixiy geografiya yo’nalishida maxsus ilmiy grantlar ajratilishi va bu sohada ixtisoslashgan mutaxassislar tayyorlash dolzarb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tomasrhek W Genralasiatische Studin. Sogdiana. Wien. 1877.
2. Маев Н.А. Географический очерк Туркестанского края // Материалы по статистике Туркестанского края. Выпуск V. 1879.
3. Бартольд В.В. Туркистан в эпохи монгольского нашествия. Соч., Т I, М., Наука, 1963.
4. Бартольд В.В. Термиз. Соч., Т. V, М., 1965, с. 304-308.
5. Marguart J. Eransahr nach der Geographe des P.S. Moses Xorenaç'i. Berlin, 1901.
6. Масон М.Е. Городище Старого Термеза и их изучение// Труды Узбекского филиала Академии наук. Серия I. Выпуск 2, Т., 1941.
7. Альбаум Л. И. Балалик-тепе. Кистории материальной культуры и искусства Тахаристана. Т., Фан, 1960, рис.2
8. Рахманов Ш.А. Исследование на городище Кулаглытепа в Ангорском районе Сурхандарьской области // Узбекистон моддий маданияти тарихи. Вып.23, Т., 1990, с 40.
9. Литвинский Б.А, Соловьев Б.С. Срепневековая культура Тохаристана. М., Наука, 1985, 263с.
10. Соловьев В.С. Северный Тохаристан в раннем средпневековы. М., Издание Елецкого университета. 209 с. С иллюстраций.
11. Муҳаммад Солиҳ. Шайбонийнома. Ўзбекистон фанлар академияси нашриёти. 1967.
12. Таварих-и гузида-Нусратнаме. Исследование, критический текст, аннотированное оглавление и таблица сводных оглавлений А. М.Акрамова Т., Издательство Академия наук, 1967.
13. Махуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестий благородных (география). Т., Фан, 1977, с. 168.
14. Ибрагимов Ж. Ибн Баттута и его путешествие по Средней Азии. М., Наука, 1988. с. 128.
15. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Т., Юлдузча, 1989, 368-бет.
16. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневних путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). Перевод, предисловие и комментарии И.С. Мироковой. М., Наука, 1996.
17. Камалиддинов Ш. "Китаб ал- Ансаб" Абу саъда Абдалкарима ибн Мухаммада ас- Саъмани как источник по истории и истории культуры Средней Азии. Т., Фан, 1993, 184-с.
18. Камаиддинов Ш. О средневековых городах области Термиза// Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. 1993. 2. с. 37-43.
19. Шамсиддин Камолиддин. Ўрта Осиёнинг қадимги туркий жой номлари// Мозитдан садо. 2(30), 2006, 44-48 бетлар.
20. Камолиддин Ш.С. К вопросу о происхождения назияния Хашимгирд// Вопросы филологии, 2005, №1 (19), с. 48-51 (Москва, Институт языка и литературы Российской Академии наук). Москва; Камолиддин Ш. К вопросу о происхождения топонима Хашимгирд// Мозийдан садо 2004, №2 (22). С.25-27; Камолиддин Ш.С. Древнетюркская топонимия Средней Азим. Т: Шарк. 2006, с. 113-114.
21. Чағониён тарихи. Т., Тошкент Ислон университети, 2002. 297 – бет.
22. К.Куидзо. Термиз и Тохаристан по сведениям китайского монаха Сюань –Дзана // Термиз шаҳрининг жаҳон цивилизациясида тутган ўрни. Т., Фан, 106-108 бетлар.
23. Пидаев Ш. Қадимий Термиз. Т., Фан, 2001, 32-бет; Пидаев Ш. Тармита-Термиз 1220 йилгача: шаҳарнинг келиб чиқиши ва тадрижий тараққиёти // Термиз-буюк йўллар чорраҳасидаги кўҳна ва янги шаҳар. Т., Шарқ. 2001, 12-24 бетлар.
24. Населенные пункты Бухарского эмирата. Т., Унивкрситет, 1999.
25. Чориев З.У. Тарих атамаларининг қисқача луғати. Т., Ўқитувчи, 2002.
26. Холмирзаев А. Сурхондарёнинг табаррук зиёратгоҳлари. Т., Ғофур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 2001, 46-бет.
27. Турсунов С.Н. Сурхондарё вилояти тарихини ўрганиш. Т., Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. 1997, 46-бет; Турсунов С.Н. ва бошқалар. Сурхондарё тарихи. Т., Шарқ, 2005; Турсунов С, Пардаев Т ва бошқалар. Ўзбекситон тарихи ва маданияти –Сурхондарё этнографияси. Т., А.Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси. 2006. 278-бет; Турсунов С.Н. Шеробод ва шерободликлар. Т., А.Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти. 2007; Турсунов С. Сурхондарё вилояти топонимлари. Т., А.Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти. 2008, 152-бет; Турсунов С, Тўхтаев А. Жарқўрғон тарихи. Т., Фан, 2009.
28. Аннаев Т, Тиловов Б, Худойбердиев Ш. Бойсун археологик ёдгорликлари. Т., Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. 1999. 40-бет.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.